

APLICATIVO E-SUS TERRITÓRIO: INOVAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO BRASIL

Pedro Carlos Silva de Aquino¹.

¹Secretaria Municipal de Saúde de Jaboatão dos Guararapes (SMS-JG), Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

<http://lattes.cnpq.br/5110840012167343>.

PALAVRAS-CHAVES: Sistema de Informação em Saúde. Atenção Primária à Saúde. Sistema Único de Saúde.

ÁREA TEMÁTICA: Outras.

INTRODUÇÃO

Em 1991, foi criado pelo Ministério da Saúde, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), com base no Programa de Agentes de Saúde (PAS) instituído no Estado do Ceará na década de 1980, para o desenvolvimento de ações educativas e preventivas de cuidado em saúde numa lógica a nível primário local (ÁVILA, 2012).

Concomitantemente, a assistência à saúde no nível primário foi incorporada como prioridade na organização do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente com a contribuição das ações do PACS. Diante disso, foi instituído o Programa de Saúde da Família (PSF), na qual se configura como um modelo assistencial para reorganizar a atenção em saúde, e porta de entrada do SUS, sendo atualmente denominada de Estratégia Saúde da Família (ESF), na qual os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) passou a compor essa equipe (ÁVILA, 2012).

De maneira geral, os ACS são responsáveis pela integração e elo entre a comunidade com os profissionais e os serviços de saúde com enfoque na família, exerce suas atividades numa noção de área de cobertura, favorecendo a organização da demanda, e na promoção de ações educativas e de saúde na comunidade (ÁVILA, 2012).

No decorrer das últimas décadas, o SUS está em transformação na estruturação e aprimoramento dos processos de trabalho na Atenção Primária à Saúde (APS) ou Atenção Básica (AB), inclusive no desenvolvimento e usabilidade de Sistemas de Informação em Saúde (SIS) para registrar, armazenar, compartilhar e qualificar a gestão de dados em saúde na AB.

Sobre isso, pode-se destacar a instituição do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), em substituição ao Sistema de Informação do PACS em 1998 (SOUSA *et al.*, 2019). Em 2013, o Ministério da Saúde pela Portaria nº 1.412, de 10 de julho, instituiu o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), com objetivo de reestruturação do SIAB para um novo sistema unificado, possibilitando a melhoria, modernização e integração dos diversos sistemas informativos da AB; gestão qualificada do uso da informação e aprimorar os processos de trabalho das equipes da AB (BRASIL, 2013).

De maneira geral, o SISAB é operacionalizado pela Estratégia e-SUS APS do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde (DAB/MS). Essa estratégia compõe o repositório nacional do SISAB, na qual é responsável em captar e agrupar informações primárias registrados através da Coleta de Dados Simplificada (CDS) e o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), incluindo e mantendo interoperabilidade sistêmica com aplicativos móveis do e-SUS Território e Atividade Coletiva (BRASIL, 2013; CIELO *et al.*, 2022).

Ademais, é importante ressaltar as iniciativas para implementar a saúde digital no SUS, como o Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde (Informatiza APS) e o Programa Conecte SUS (REZENDE; MARIN, 2020). Diante desse processo de informatização, o DAB/MS em conjunto com o Laboratório Brigde da Universidade Federal de Santa Catarina em 2018, desenvolveu um aplicativo móvel (e-SUS Território) para aprimorar e padronizar os processos de trabalho dos ACS na realização do cadastramento de pessoas; mapeamento e visita ao território de abrangência; visitas domiciliares e acompanhamento dos usuários (BRASIL, 2021).

A partir disso, faz-se pertinente o conhecimento e a divulgação sobre o aplicativo e-SUS Território, para aproximar os ACS das novas tecnologias em saúde, possibilitando facilitar e qualificar as informações perante ao SISAB.

OBJETIVO

Descrever as informações e as funcionalidades do aplicativo móvel e-SUS Território no processo de trabalho dos Agentes Comunitário de Saúde na Atenção Básica no Brasil.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa descritiva, documental e bibliográfica. Para a construção do trabalho foi realizada uma busca de informações e manuais norteadores nos ambientes virtuais do Ministério da Saúde do Brasil, e na literatura científica pela base de dados do Google Acadêmico. Após isso, foi realizada a leitura na íntegra dos materiais coletados e selecionados para a descrição das seguintes informações: histórico, definição, aplicabilidade e funcionalidade.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O aplicativo e-SUS Território foi desenvolvido pela parceria entre o DAB/MS e o Laboratório Brigde da Universidade Federal de Santa Catarina em 2018, no qual possibilita facilitar e aprimorar o registros de informações pelos ACS em locais de difícil manejo de computadores e notebook. O aplicativo é integrado e mantém interoperabilidade com o Sistema e-SUS APS (PEC/CDS), ampliando a capacidade de troca de informações entre a equipe da ESF (BRASIL, 2022).

Geralmente, as ações de cadastro e de visita domiciliar são registradas pelo ACS no Sistema CDS de maneira individualizada, sendo o meio de viabilizar a produção e sua atuação no acompanhamento das famílias. Desse modo, o processo de trabalho utilizando as fichas do CDS segue da seguinte maneira: 1) o ACS agenda e realiza a visita no domicílio ou território sozinho ou com a equipe, se estiver cadastrado, as fichas arquivadas que já está na unidade de saúde serão atualizadas; se for para um novo cadastramento, novas fichas serão iniciadas; 2) Na visita ao domicílio o ACS identifica o responsável familiar, registra um novo ou atualiza as informações do usuário, e após a visita finalizada, as informações das fichas são digitalizadas no sistema (BRASIL, 2022).

Com o aplicativo, o processo descrito acima é facilitado, pois o ACS com o e-SUS Território instalado no seu Tablet ou Smartphone sincroniza com o servidor do PEC, realizará todas as atividades diretamente no aplicativo, possibilitando agilizar e otimizar o seu processo de trabalho e no registro das informações, após a visita no território, o ACS retorna a unidade de saúde e realiza uma nova sincronização com o servidor, com isso as informações são salvas definitivamente e armazenadas no SISAB (BRASIL, 2022).

Em comparação, pode-se destacar diferenças e vantagens no uso do aplicativo como: descarta a necessidade do uso das fichas de papel (Cadastro Domiciliar e Cadastro Individual) pelo sistema CDS; evitar o retrabalho na digitalização das informações das fichas na unidade de saúde; reduz e elimina o armazenamento de papel; agiliza o compartilhamento de informações e tempo do processo de trabalho no território, qualificando a atuação do ACS (BRASIL, 2022).

De maneira geral, o aplicativo tem aplicação no registro de informações dos cadastramentos e acompanhamentos dos usuários e das famílias assistidas na sua área de cobertura inserida na área de abrangência da ESF (BRASIL, 2022).

O aplicativo é disponibilizado para instalação no Google Play Store para dispositivos do tipo Tablet e Smartphone com o sistema operacional Android. No entanto, para o seu uso é necessário que o município possua a instalação do PEC configurada com as credenciais e lotações dos profissionais.

Diante disso, é importante a inserção de novas tecnologias nos processos de trabalho dos profissionais, inclusive dos ACS, e conseqüentemente sejam acompanhadas com atividades formativas e de capacitação para uso eficiente do aplicativo, pois é desafiador

alterar os processos de trabalho que está sendo realizada, para uma nova organização que até então, não desempenhavam (SILVA *et al.*, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De maneira geral, o aplicativo e-SUS Território se apresenta como uma ferramenta tecnológica inovadora para facilitar, agilizar, otimizar e qualificar o processo de trabalho dos ACS. Desse modo, o registro das informações geradas pelas atividades de cadastramento e de visita aos usuários, podem facilmente serem coletadas, registradas e compartilhadas entre a equipe automaticamente. Ademais, é necessário destacar uma limitação que ainda persiste no processo de informatização da AB, como a não divulgação ou padronização do uso do aplicativo em todo território brasileiro, visto a interoperabilidade entre o PEC e CDS.

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS

ÁVILA, M. M. M. Origem e evolução do programa de Agentes Comunitários de Saúde no Ceará. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, v. 24, n. 2, p. 159–168, 2012. Disponível em: <https://ojs.unifor.br/RBPS/article/view/2067>. Acesso em: 23 ago. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **e-SUS Atenção Primária à Saúde: Manual do aplicativo e-SUS Território – Versão 3.4** [recurso eletrônico]. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://saps-ms.github.io/Manual-eSUS_APS/docs/territorio. Acesso em 26 ago. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 1.412, de 10 de julho de 2013**. Institui o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB). 10 jul. 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1412_10_07_2013.html. Acesso em 18 ago. 2023.

CIELO, A. C.; RAIOL T.; SILVA, E. N. BARRETO, J. O. M. Implantação da Estratégia e-SUS Atenção Básica: uma análise fundamentada em dados oficiais. **Rev Saúde Pública**. v. 56, n. 5. p. 1-13. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2022056003405>. Acesso em: 20 ago. 2023.

REZENDE, V. M.; MARIN, H. F. Educação em Informática em Saúde: competências para os profissionais da atenção primária à saúde. **Journal of Health Informatics**, Brasil, v. 12, n. 4, 2020. Disponível em: <https://jhi.sbis.org.br/index.php/jhi-sbis/article/view/765>. Acesso em: 20 ago. 2023.

SILVA, A. A. S.; ROCHA, M. E. M. O.; BATISTA, K. A. M.; FARIA, C. P. S.; SILVA, R. L. V. ALMONDES, M. C. RODRIGUES, D. C. Utilização da estratégia e-SUS atenção básica pelo agente comunitário de saúde. In: **Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde**. João Pessoa: ABRASCO, 2019. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/38152>. Acesso em: 26 ago. 2023.

SOUSA, A. N.; CIELO, A. C.; GOMES, I. C.; OLIVEIRA JUNIOR, J. G.; COSTA, M. L. S. **Estratégia e-SUS AB: transformação digital na atenção básica do Brasil.** In: Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros. TIC Saúde 2018. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, p. 29-38. 2019. Disponível em: <http://bit.ly/447eO3T>. Acesso em: 20 ago. 2023.